

АСТРОИТЕЛЬСТВО МИРНОЙ И БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЖИЗНИ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ПОЛИТИКИ

И.А.КАРИМОВА

Атоев Тулкин Толмасович

студент 5 курса педиатрического факультета СамГМУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6722404>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

*И.А.Каримов,
строительство мирной
и благополучной жизни,
Конституция
Республики Узбекистан,
безопасность.*

Первый Президент Республики Узбекистан в своих докладах и речах, а также в множестве книг и работ особенно отметил важность Конституции для нашей страны, в частности для сферы законодательства и осуществления политики в реализации строительства правового государства, демократического общества и защиты интересов, прав и свобод граждан, а также подчеркнул неразрывную связь данных аспектов государственности с требованиями и нормами, закрепленными в Конституции, Основном Законе.

ABSTRACT

Ислам Абдуганиевич Каримов — видный государственный и политический деятель, Первый Президент Республики Узбекистан, внесший громадный вклад в развитие и становление Республики Узбекистан и сохранение мирной жизни. В данной статье описаны цели, поставленные Первым Президентом Республики Узбекистан, законодательные основы, их особенности, и свойственная нашему законодательству специфика и уникальность. Приведены результаты, достигнутые в ходе осуществления одного из важных направлений политики И.А.Каримова – строительства мирной и благополучной жизни. Даны краткие сведения о вкладе Ислама Абдуганиевича в дело поддержания мира и стабильности, а также обеспечении безопасности населения не только Узбекистана, но и всей Центральной Азии.

В своей речи посвященной 14-летию Конституции Республики Узбекистан, И.А.Каримов выделил два главных принципа, лежащих в основе стратегии строительства мирной и благополучной жизни:

Первый - критический анализ опыта развитых демократических государств и использование его в процессе построения нового общества в Республике Узбекистан.

Второй – необходимость учета уникальной истории нашего народа, его духовных ценностей, обычаев, великого культурного наследия и самосознания.

(Рис.1)

“Реализация чрезвычайно важной и имеющей стратегическое значение задачи по объединению в единое целое этих факторов, то есть современных демократических принципов и исконных национальных ценностей, неукоснительное претворение их в жизнь является определяющим критерием и условием избранного нами пути развития” – И.А.Каримов.

При этом Первый Президент подчеркивал, что эффективность реформ зависят прежде всего от поддержки народа, от активности локальных чиновников, их мировоззрения и политического сознания. Он, также говорил, что для изменения мышления человека необходимо время и опыт, а именно - собственный жизненный опыт, на основе которых можно убедиться в необходимости и пользе осуществляемых реформ.

Учитывая вышеизложенное при разработке модели национального развития, Узбекистан отбросил революционный путь развития государственности и выбрал эволюционный, отвечающий интересам

граждан, отмечающих необходимость построения отдельной стратегии поэтапного развития. Стоит отметить, что данная концепция успешно применяется нынешним руководством Республики Узбекистан (Указ Президента Республики Узбекистан, от 07.02.2017 г. № УП-4947; Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60).

Известные зарубежные политики, эксперты и обозреватели, объективно оценивая достигнутые нами результаты, считают, что если Узбекистан будет неукоснительно следовать избранным им принципам, он, несомненно, достигнет намеченных целей.

Ислам Абдуганиевич выбрал принцип, в котором оглашалась необходимость тактики «...не следовать за событиями, а опережать их...», предотвращать любые нежелательные явления, своевременно принимать необходимые законы, вносить в них изменения и дополнения, которые обусловлены веянием времени. В целях дальнейшего продолжения и углубления реформ, осуществляемых в нашей стране, важно последовательно

идти по оправдавшему себя пути поэтапного развития. Только после завершения одного этапа реформ нужно приступить к реализации следующего. Все это было, по мнению автора, одним из главных принципов Ислама Абдуганиевича Каримова.

Определенные изменения в законодательстве страны, без всяких сомнений, положительно скажутся на укреплении государственности, поспособствует дальнейшей демократизации и либерализации общества, что в последующем выльется в увеличение темпов роста экономики и уровня жизни народа.

По мнению И.А.Каримова, еще одной вехой и необходимым условием строительства мирной и благополучной жизни является повышение политической активности партий и законодательной ветви власти страны.

Повышение активности законодательной власти - Олий Мажлиса, а также местных Кенгашей, и четкое определение рамок правовых норм послужат благодатной почвой для строительства мирной и благополучной жизни. Данные меры, поспособствуют становлению и укреплению демократической системы в Узбекистане.

Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов ясно осознавал, что подлинная независимость, надобная для страны, возможна только при условии осуществления искомой внутренней и внешней политики на самостоятельной основе.

Одной из наиглавнейших и срочных проблем после обретения суверенности было установление направленной

деятельности по признанию Узбекистана независимым и полноправным субъектом международного права. В связи с этим - 6 января 1992 года Ислам Абдуганиевич подписал письмо на имя Генсека ООН Бутрос Бутроса Гали с заявлением о приеме Республики Узбекистан в члены Организации Объединенных Наций. Данное заявление - это первый общественно-политический шаг, который сделал лидер нового суверенного государства после вступления в должность.

Безопасность - это один столпов, на которых стоит мирная и благополучная жизнь. С целью обеспечения безопасности, Первый Президент, в ходе своего дебютного выступления на 48 сессии Генассамблеи ООН одним из первых определил вопрос о необходимости совместного противостояния терроризму и наркобизнесу. В ходе саммита ШОС в Уфе в 2015 году, Первый Президент заявил: "Сегодня нет государства, которое не беспокоилось бы по поводу усиления угрозы международного терроризма и экстремизма".

Ислам Каримов был, пожалуй, первым главой государства, который с высокой трибуны ООН, отбросив все политические предубеждения, дал понять всему миру, что терроризм может стать главной угрозой всех наций и народов в XXI веке.

В течение 25 лет управления государством И.А.Каримову удавалось поддерживать в государстве политическую стабильность, несмотря на все имеющиеся спорные вопросы, связанные с территориями и водо-, энергоснабжением с соседями, он смог

избежать открытой конфронтации с применением оружия. Узбекистана – наиболее успешная страна по противодействию исламским фундаменталистам в регионе, а также обрыванию контрабандных потоков незаконного оборота. Таким образом, политика нашего Первого Президента играла значительную роль в поддержании стабильности и обеспечении безопасности в Центральноазиатском регионе.

И.А.Каримов умело сглаживал углы при геополитическом противостоянии в регионе. При этом в определенный исторический период времени в соответствии с обстоятельствами придавал динамику то одним, то другим отношениям, отстаивая национальные интересы Узбекистана и не упуская возможностей для его развития. Исламу

Абдуганиевичу удалось сдержать исламский радикализм. Он действовал гибко в вопросах, связанных с территориальными проблемами, которые имеются у Узбекистана с Таджикистаном и Кыргызстаном. Заслуги Первого Президента Узбекистана И.А.Каримова в поддержании мира и стабильности в Центральноазиатском регионе сложно переоценить. Ислам Абдуганиевич прекрасно осознавал риски того положения, в котором находилась его страна, учитывая региональные процессы, которые могли привести к существенным трансформациям. При этом вопрос связан не только с национальной безопасностью Узбекистана, но и с безопасностью и перспективами устойчивого развития соседних государств и региона в целом.

References:

1. <https://lex.uz/ru/docs/5841077>
2. <https://lex.uz/docs/3107042>
3. Каримов И. А. Либерализация общества, углубление реформ повышение духовности и уровня жизни народа – критерий и цель всей нашей деятельности / И. А. Каримов; [отв. за вып. И.Богодарова]. – Ташкент: Узбекистан, 2007. – 20 см.
4. [https://nrm.uz/contentf?doc=412948_doklad_prezidenta_islama_karimova_na_torjestvennom_zasedanii_posvyashchennom_14-letiyu_konstitucii_respubliki_uzbekistan_\(7_dekabrya_2006_goda\)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana](https://nrm.uz/contentf?doc=412948_doklad_prezidenta_islama_karimova_na_torjestvennom_zasedanii_posvyashchennom_14-letiyu_konstitucii_respubliki_uzbekistan_(7_dekabrya_2006_goda)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana)
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
6. <http://islomkarimov.uz/ru/article/tenglar-ichida-teng>
7. <https://uz.sputniknews.ru/20150710/33751.html>
8. ГАРБУЗАРОВА Е. Г. РОЛЬ И. КАРИМОВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Историческая и социально-образовательная мысль. Том 8 №5/2, 2016 Historical and Social Educational Ideas Volume 8 #5/2, 2016.